

COMPETÊNCIA ÉTICA NA FORMAÇÃO ODONTOLÓGICA: UMA REVISÃO NARRATIVA SOBRE A INCORPORAÇÃO DE PRINCÍPIOS BIOÉTICOS

ISSN 3085-8097

Ethical competence in dental education: a narrative review on the incorporation of bioethical principles

Volume 2
Número 1
Jan-Mar 2026

Isabella Campos Pereira Araújo¹ ;
Échelly Lorrany Alves de Oliveira¹ ;
Flávia Aparecida da Silva Gonçalves¹

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

Introdução: A Odontologia, historicamente orientada por uma abordagem técnico-científica, tem incorporado progressivamente discussões relacionadas à ética, moral e bioética, especialmente diante das demandas contemporâneas por uma prática mais humanizada. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão narrativa da literatura, a importância da incorporação dos princípios éticos, morais e bioéticos na formação acadêmica em Odontologia. **Metodologia:** A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, incluindo estudos publicados entre 2014 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. **Resultados:** Os resultados evidenciam que, embora os estudantes reconheçam a relevância da ética e da bioética na prática profissional, ainda existem lacunas na formação, especialmente quanto à aplicação prática desses princípios no ambiente clínico. Além disso, fatores como a fragmentação curricular, a insuficiência de metodologias ativas e a influência do ambiente institucional e docente impactam diretamente o desenvolvimento da competência moral. **Conclusão:** Conclui-se que a bioética deve ser incorporada de forma contínua e integrada ao longo da formação acadêmica, articulando teoria, prática e reflexão crítica, a fim de promover uma atuação profissional mais ética, humanizada e socialmente responsável.

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Doutor em Odontologia; Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Toxina Botulínica, Efeitos, Terapia, Estética, Músculos, Complicações/Riscos

ABSTRACT **Introduction:** Dentistry, historically guided by a technical-scientific approach, has progressively incorporated discussions related to ethics, morality, and bioethics, especially in response to contemporary demands for a more humanized practice. **Objective:** This study aimed to analyze, through a narrative literature review, the importance of incorporating ethical, moral, and bioethical principles into dental education. **Methodology:** The search was conducted in PubMed, SciELO, and Google Scholar databases, including studies published between 2014 and 2025 in Portuguese, English, and Spanish. **Results:** The findings indicate that although students recognize the relevance of ethics and bioethics in professional practice, significant gaps remain in their training, particularly regarding the practical application of these principles in clinical settings. Furthermore, factors such as curricular fragmentation, insufficient use of active learning methodologies, and the influence of the institutional and teaching environment directly affect the development of moral competence. **Conclusion:** It is concluded that bioethics should be continuously and integratively incorporated throughout academic training, articulating theory, practice, and critical reflection to promote a more ethical, humanized, and socially responsible professional practice.

Keywords: Bioethics. Ethics Dental. Education Dental. Professional Training.

INTRODUÇÃO

A Odontologia, uma ciência da saúde, historicamente consolidou-se como uma profissão de caráter técnico, voltado para o restabelecimento funcional e estético do indivíduo. No entanto, o avanço das discussões sobre humanização impulsionou reflexões sobre os fundamentos morais e éticos que sustentam essa prática. Nesse contexto, a bioética surge como um campo essencial, capaz de integrar os valores humanos às decisões clínicas, orientando o profissional diante dos dilemas éticos presentes no cuidado em saúde bucal (Bandeira *et al.*, 2014).

A bioética, por sua vez, enquanto ética aplicada às ciências da vida, incorpora uma abordagem filosófica e prática que busca conciliar o desenvolvimento científico com o respeito à dignidade humana. Sua perspectiva vai além da deontologia, pois propõe uma reflexão sobre as consequências das ações profissionais na vida dos pacientes, na sociedade e no meio ambiente. Dentro da área odontológica, esse pensamento torna-se especialmente relevante, uma vez que o cirurgião-dentista atua diretamente sobre o corpo e a individualidade do paciente, sendo responsável não apenas pela técnica, mas pela relação interpessoal e pela tomada de decisões morais (Orellana Centeno *et al.*, 2024).

Nesse sentido, diversos estudos apontam que a formação ética e bioética nos cursos de Odontologia ainda apresenta lacunas significativas. Pesquisas desenvolvidas em instituições de ensino superior latino-americanas demonstram que os estudantes reconhecem a importância dos princípios bioéticos, mas frequentemente apresentam insuficiente embasamento teórico e prático para aplicá-los no ambiente clínico (Revelo Motta, 2023). Essa lacuna reflete a necessidade de integrar o ensino da ética profissional de forma

interdisciplinar no currículo odontológico, de modo a promover o desenvolvimento de competências morais alinhadas à responsabilidade social e ao respeito à autonomia do paciente.

Dessa forma, a prática clínica durante a graduação configura-se como um espaço de intensas experiências éticas. No atendimento a pacientes reais, os estudantes enfrentam situações complexas que exigem discernimento moral, empatia e compromisso com os princípios de beneficência e não maleficência. Contudo, muitos planos de ensino e de curso ainda priorizam a execução de procedimentos técnicos em detrimento da reflexão ética, o que pode comprometer a formação integral do futuro profissional (Colodette *et al.*, 2025; Goetz *et al.*, 2024).

No cenário brasileiro, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de Odontologia, instituídas pela Resolução CNE/CES nº 3/2021, reforçam a necessidade de formação ética e humanista, destacando o compromisso do cirurgião-dentista com o Código de Ética Odontológica (Ribeiro Júnior *et al.*, 2024). Essa normativa reconhece que o domínio técnico deve estar articulado à competência ética e bioética, uma vez que o profissional de saúde exerce papel social relevante na promoção do bem-estar coletivo.

Além disso, competências morais e bioéticas envolvem dimensões cognitivas, afetivas e comportamentais, as quais se desenvolvem a partir da interação entre teoria, prática e reflexão crítica. Estudos recentes indicam que a ausência de modelos éticos positivos e de espaços de discussão sobre dilemas morais nas instituições de ensino podem contribuir para a fragilidade do raciocínio ético entre estudantes de Odontologia (Mosavi *et al.*, 2025; Mora Guevara *et al.*, 2025). Assim, a inserção da bioética no contexto acadêmico não deve limitar-se ao ensino regular, mas sim à construção de uma consciência profissional comprometida com a vida.

Diante do exposto, torna-se relevante compreender como os princípios éticos, morais e bioéticos têm sido incorporados na formação acadêmica em Odontologia, bem como identificar as principais lacunas existentes nesse processo (Guilarte-Gallardo; Rodríguez-García, 2025). Questiona-se, portanto, se a formação atual tem sido suficiente para promover o desenvolvimento da competência ética necessária à prática profissional. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a importância da incorporação dos princípios éticos, morais e bioéticos na formação acadêmica em Odontologia, com ênfase nas estratégias educacionais, desafios e lacunas no desenvolvimento da competência moral.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de caráter qualitativo, com o objetivo de analisar a incorporação dos princípios éticos, morais e bioéticos na formação acadêmica em Odontologia.

A busca foi realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando descritores nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram utilizados os termos “*Dental*

curriculum”, “*Dental education*”, “*Ethics*”, “*Bioethics*”, “*Moral skills*”, “*Dentistry*”, “*Professional responsibility*” e “*Professionalism*”, bem como seus correspondentes em português *bioética*, *ética*, *código de ética odontológica*, *ética odontológica* e *graduação em odontologia*. e espanhol “*bioética*”, “*odontología*”, “*conocimientos*” e “*salud oral*”.

Os descritores foram combinados por meio dos conectores lógicos e, ou e não, os operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT”, e seus correspondentes em espanhol (*Y*, *O* e *NO*), com o objetivo de ampliar e refinar os resultados da busca

Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2014 e 2025, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem a formação ética, moral e bioética no contexto da educação odontológica. Foram considerados artigos originais, revisões e estudos descritivos que apresentassem contribuições relevantes para a temática.

Foram excluídos estudos duplicados, artigos não disponíveis na íntegra, publicações que não respondiam ao objetivo proposto e literatura cinzenta, como teses, dissertações, monografias e opiniões de especialistas.

O processo de seleção dos estudos foi realizado em três etapas: leitura dos títulos, análise dos resumos e leitura completa dos textos selecionados. Ao final do processo, foram incluídos 10 estudos para análise qualitativa, os quais foram a base para a discussão.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

A ética, em seu sentido filosófico, deriva do termo grego *ethos*, que se refere ao caráter e ao modo de ser. Consiste na reflexão racional sobre os valores e as normas que orientam a conduta humana, configurando-se como um campo do conhecimento voltado à compreensão do bem e da justiça (Bandeira *et al.*, 2014). A moral, por sua vez, refere-se ao conjunto de costumes e regras concretas que regem as ações dentro de um grupo social. Assim, a distinção conceitual permite compreender que, enquanto a moral descreve comportamentos, a ética questiona suas justificativas e finalidades.

Nesse mesmo contexto, a bioética surgiu como um campo interdisciplinar que articula a ética, a biologia e a medicina, propondo limites à intervenção humana sobre a vida. Potter (1970) foi um dos pioneiros ao conceber a bioética como uma “ponte para o futuro”, capaz de conectar o progresso científico aos valores humanos (Guilarte-Gallardo; Rodríguez-García, 2025). Essa concepção foi ampliada posteriormente com o modelo principialista de Beauchamp e Childress, que propôs quatro princípios fundamentais: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, amplamente adotados na formação em saúde.

A literatura evidencia que a incorporação de princípios éticos, morais e bioéticos na formação odontológica é fundamental para o desenvolvimento de profissionais capazes de atuar de forma responsável e

humanizada. Embora a Odontologia tenha sido historicamente orientada por uma abordagem predominantemente técnica, estudos recentes apontam para a necessidade de integrar aspectos éticos e humanísticos durante o processo de formação, considerando as complexidades presentes na prática clínica da atualidade. (Bandeira *et al.*, 2014; Guilarte-Gallardo; Rodríguez-García, 2025).

Nesse sentido, na Odontologia, a bioética adquire características próprias, por envolver o enfrentamento de dilemas cotidianos na prática clínica. O cirurgião-dentista lida com situações que exigem decisões rápidas e moralmente sensíveis, como o consentimento informado, a confidencialidade dos dados e o respeito às vulnerabilidades dos pacientes (Orellana Centeno *et al.*, 2024).

Apesar do reconhecimento da importância da ética e da bioética, estudos internacionais demonstram que seu ensino nos cursos de odontologia é heterogêneo e, muitas vezes, insuficiente. Goetz *et al.* (2024) observam que estudantes pré-clínicos e clínicos reconhecem a relevância da ética, mas relatam deficiências na abordagem curricular e carência de espaços acadêmicos voltados ao tema. Tal lacuna compromete a capacidade de reconhecer e resolver dilemas morais, sobretudo nos estágios clínicos, quando o contato com o paciente é direto.

De maneira semelhante, a literatura latino-americana ressalta a importância de integrar a bioética de forma transversal e contextualizada nas disciplinas do curso de Odontologia. Revelo Motta (2023), destaca que a prática clínica deve ser acompanhada de uma formação reflexiva, capaz de promover o julgamento moral e empático. Essa articulação permite que o aluno compreenda o paciente como um ser biopsicossocial, e não apenas como objeto de intervenção técnica.

Ademais, a formação moral envolve não apenas o aprendizado cognitivo, mas também o desenvolvimento de habilidades afetivas e comportamentais. Mosavi *et al.* (2025) propõem um modelo de competências morais composto por quatro dimensões interdependentes: sensibilidade, raciocínio, motivação e coragem moral. Tais requisitos são indispensáveis para que o futuro profissional possa identificar problemas éticos e agir conforme os princípios do cuidado responsável.

Outro aspecto amplamente discutido na literatura refere-se à influência do ambiente educacional e da atuação docente na formação ética dos estudantes. Mora Guevara *et al.* (2025) aponta que os comportamentos e atitudes observados nos professores durante as atividades acadêmicas e clínicas exercem impacto significativo na construção da identidade profissional dos alunos. Nesse sentido, as experiências e práticas vivenciadas no ambiente institucional, podem desempenhar papel decisivo na internalização de valores éticos, muitas vezes superando o impacto do ensino teórico.

No contexto das clínicas-escola, essas questões tornam-se ainda mais evidentes. Colodette *et al.* (2025) descrevem os ambientes clínicos de ensino como espaços privilegiados, que funcionam como para a vivência de experiências éticas, nos quais os estudantes entram em contato direto com pacientes reais e enfrentam situações que exigem empatia, responsabilidade e tomada de decisão ética. No entanto, os autores destacam

que muitas vezes essas experiências não são acompanhadas por momentos estruturados de reflexão crítica, o que pode limitar o desenvolvimento do raciocínio bioético.

Nesse aspecto, Guilarte-Gallardo e Rodríguez-García (2025) afirmam que a integração dos princípios bioéticos no saber pedagógico dos profissionais da saúde contribui para uma prática mais consciente e transformadora. Tal integração requer que o docente atue como mediador ético, estimulando o debate, a escuta e o respeito à diversidade de valores entre os estudantes.

No Brasil, o ensino de ética nos cursos de Odontologia é regulamentado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e pelo Código de Ética Odontológica, essas normas reforçam a importância da formação ética e humanística, reconhecendo que o cirurgião-dentista deve atuar com responsabilidade social e compromisso com a dignidade humana. Entretanto, Ribeiro Júnior *et al.* (2024) identificaram que ainda existem discrepâncias entre instituições de ensino quanto à carga horária, às metodologias pedagógicas e à integração da bioética no currículo odontológico, o que evidencia a necessidade de maior padronização e fortalecimento dessa área na formação profissional.

Diante disso, a literatura aponta que o aprendizado em bioética deve ser integrado ao longo de toda a formação acadêmica, articulando teoria, prática e reflexão crítica. A adoção de metodologias ativas de ensino, como discussão de casos clínicos, simulações e debates interdisciplinares, tem sido apontada como estratégia eficaz para estimular o desenvolvimento do raciocínio ético e da autonomia moral dos estudantes (Revelo Motta, 2023; Nafea, 2025).

Além disso, o desenvolvimento da competência ética também está relacionado ao contexto sociocultural. Nafea (2025), evidencia que os valores profissionais são influenciados pela cultura, gênero e tempo de carreira dos educadores, sendo essencial adequar as estratégias educacionais aos valores da profissão e buscar atualização constante sobre a área. Essa adaptação fortalece a identidade moral dos futuros profissionais e potencializa sua capacidade de tomada de decisão diante de dilemas éticos complexos.

A moralidade profissional não se limita ao cumprimento de deveres legais, mas à interiorização de valores que orientam o agir ético. Mosavi *et al.* (2025) alerta que a ausência de apoio institucional e de *feedback* construtivo pode enfraquecer a motivação moral dos alunos, comprometendo o exercício da ética na prática clínica. Neste sentido, as instituições devem incentivar uma cultura de diálogo e valorização da dignidade humana.

A bioética aplicada à Odontologia transcende o campo da técnica e da legislação, constituindo um espaço de reflexão sobre o papel social do profissional. A formação bioética prepara o cirurgião-dentista para lidar com as complexidades da vida humana, respeitando as diferenças culturais, sociais e individuais de cada paciente (Orellana Centeno *et al.*, 2024). Desse modo, ela contribui para uma prática clínica mais justa, empática e solidária.

Assim, o fortalecimento da bioética no ensino odontológico não se restringe à inclusão de conteúdos curriculares, mas envolve a adoção de práticas pedagógicas que promovam a reflexão crítica e a tomada de decisão ética no contexto clínico. Nessa perspectiva, a formação deve favorecer a integração entre teoria e prática, possibilitando o desenvolvimento de profissionais capazes de lidar com dilemas éticos de forma consciente e responsável (Orellana Centeno *et al.*, 2024; Guilarte-Gallardo; Rodríguez-García, 2025)

Por fim, no contexto brasileiro, observa-se a necessidade de avanços estruturais, especialmente no que se refere ao investimento em políticas educacionais e à qualificação docente, a fim de fortalecer a formação ética nos cursos de Odontologia. A consolidação dessas estratégias é fundamental para a formação de profissionais comprometidos com a promoção da saúde, a responsabilidade social e o respeito à dignidade humana (Bandeira *et al.*, 2014; Ribeiro Júnior *et al.*, 2024).

CONCLUSÃO

A presente revisão de literatura evidenciou que a incorporação dos princípios éticos, morais e bioéticos na formação acadêmica em Odontologia é fundamental para o desenvolvimento de profissionais capazes de atuar de forma responsável, crítica e humanizada. Embora os estudantes reconheçam a importância da ética e da bioética no exercício profissional, ainda persistem lacunas na formação, especialmente no que se refere à aplicação prática desses princípios no contexto clínico. Dessa forma, destaca-se a necessidade de reformulação das práticas pedagógicas nos cursos de Odontologia, com a adoção de metodologias ativas e a integração contínua da bioética ao longo da formação acadêmica. Essa abordagem contribui para a formação de cirurgiões-dentistas mais conscientes de seu papel social, capazes de aliar competência técnica à sensibilidade ética no cuidado em saúde.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, A. M. B. et al. A visão bioética do Código de Ética Odontológico Brasileiro. *Revista Brasileira de Odontologia*, v. 71, n. 1, p. 53–57, 2014. DOI:10.18363/rbo.v71i1.537.

COLODETTE, R. M. et al. Duas faces da moeda na odontologia: ensino clínico e formação bioética. *Revista Interdisciplinar*, v. 18, n. 1, p. 102–113, 2025. DOI:10.29327/2393773.1.18-11

GUILARTE-GALLARDO, C.; RODRÍGUEZ-GARCÍA, W. Aporte de la bioética en la formación del saber pedagógico del profesional de la salud. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, v. 18, n. 1, p. 366–373, 2025. DOI: 10.37843/rted.v18i1.640

GOETZ, K. et al. Ethical issues in dental education – A cross-sectional study with pre-clinical and clinical dental students. *European Journal of Dental Education*, v. 28, p. 833–839, 2024. DOI: 10.1111/eje.13014

MORA GUEVARA, J. M. et al. Conductas, actitudes y prácticas bioéticas en profesionales de odontología. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 2, e11614248342, 2025. DOI:10.33448/rsd-v14i2.48342

MOSAVI, R. et al. Moral competence in dental education: a mixed-methods investigation of student moral development and influencing factors. *BMC Medical Education*, v. 25, n. 118, 2025. DOI:10.1186/s12909-025-06636-7

NAFEA, E. Assessing the most important professional values in undergraduate dental education from the perspectives of educators. *Taibah University*, 2025. DOI:/10.21203/rs.3.rs-6557807

ORELLANA CENTENO, J. E. et al. Odontología y bioética: revisión sistemática. *Salud Uninorte*, v. 40, n. 2, p. 590–601, 2024. DOI:10.14482/sun.40.02.886.346

REVELO MOTTA, G. E. Bioética en la educación odontológica latinoamericana: revisión de la literatura. *Revista Colombiana de Bioética*, v. 18, n. 2, e4488, 2023. DOI:10.18270/rcb.v18i2.4488

RIBEIRO JÚNIOR, B. R. et al. O ensino de ética nos cursos de odontologia de Pernambuco. *Recima21 – Revista Científica Multidisciplinar*, v. 5, n. 6, e565410, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i6.5410

